

Dekabr, 2024-Yil

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ ДАВРИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ
СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Собиров Диёрбек Алимардон ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети иқтисодиёт факултети И-94 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14291008>

Аннотация. Мазкур мақолада рақамли иқтисодиётга ўтиш даврида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришининг асосий йўналишлари ва истиқболлари таҳлил қилинган. Унда рақамли технологияларни жорий этиш орқали хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш, соҳадаги муаммоларни ҳал қилиш ва келажакдаги ривожланиш имкониятлари кўриб чиқилган. Ўзбекистон мисолида хизмат кўрсатиш соҳасининг замонавий ҳолати ва истиқболлари муҳокама қилинган.

Калим сўзлар: рақамли иқтисодиёт, хизмат кўрсатиш соҳаси, автоматизация, онлайн хизматлар, ИТ технологиялар, рақамли инфратузилма, инновациялар, электрон савдо, Ўзбекистон.

DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR DURING THE TRANSITION TO THE
DIGITAL ECONOMY

Abstract. This article analyzes the main directions and perspectives of the development of the service sector during the transition to the digital economy. It examines opportunities for improving service delivery efficiency, solving industry challenges and future development through the introduction of digital technologies. The modern situation and prospects of the service sector were discussed on the example of Uzbekistan.

Keywords: digital economy, service sector, automation, online services, IT technologies, digital infrastructure, innovations, electronic trade, Uzbekistan.

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В данной статье анализируются основные направления и перспективы развития сферы услуг в условиях перехода к цифровой экономике. В нем рассматриваются возможности повышения эффективности предоставления услуг, решения отраслевых задач и будущего развития за счет внедрения цифровых технологий. Современное положение и перспективы сферы услуг обсуждались на примере Узбекистана.

Ключевые слова: цифровая экономика, сфера услуг, автоматизация, онлайн-сервисы, ИТ-технологии, цифровая инфраструктура, инновации, электронная торговля, Узбекистан.

1. Кириш

Рақамли иқтисодиётга ўтиш глобал даражада иқтисодий фаолиятни ўзгартириб, хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш учун янги имкониятлар яратмоқда. Бу жараёнда рақамли технологияларни жорий этиш хизмат кўрсатишнинг самарадорлигини ошириш ва унинг иқтисодиётдаги улушини кенгайтириш учун катта аҳамиятга эга. Мазкур тадқиқот рақамли иқтисодиёт шароитида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришнинг назарий ва амалий жиҳатларини ўрганади.

2. Рақамли иқтисодиётнинг хизмат кўрсатиш соҳасига таъсири

Рақамли технологиялар хизмат кўрсатиш соҳасида қуйидаги ўзгаришларга олиб келмоқда:

Автоматизация: Хизмат кўрсатиш жараёнларини соддалаштириш ва тезлаштириш.

Онлайн платформа ва маркетплейслар: Электрон савдо, онлайн таълим ва масофадан хизмат кўрсатишнинг ўсиши.

Мижозлар билан ўзаро алоқалар: Рақамли ахборот технологиялари орқали мижозларга шахсий ёндашувни таъминлаш.

Техник қувват: "Булутли" ҳисоблаш ва сунъий интеллект хизматларни сифатли тақдим этиш имконини беради.

3. Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришдаги асосий йўналишлар

Саноат 4.0 технологияларини жорий этиш:

Сунъий интеллект, IoT (интернет вещей), блокчейн ва булутли ҳисоблаш технологияларидан фойдаланиш.

Рақамли инфратузилмани ривожлантириш:

Барқарор интернет алоқаси ва замонавий ахборот тизимлари.

Кадрлар малакасини ошириш:

Хизмат кўрсатиш соҳасида рақамли кўникмаларга эга бўлган мутахассисларни тайёрлаш.

Махсус онлайн хизматлар яратиш:

Электрон ҳукумат, телемедицина ва онлайн банк хизматлари каби соҳаларда янги технологияларни жорий этиш.

4. Ўзбекистонда хизмат кўрсатиш соҳаси ҳолати ва ривожланиш истиқболлари

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётга ўтиш жараёнида хизмат кўрсатиш соҳасининг улуши ўсиб бормоқда. Электрон савдо, онлайн таълим, IT хизматлар ва телекоммуникация соҳалари асосий ўсиш нуқталари сифатида намоён бўлмоқда.

Муаммолар:

Замонавий рақамли инфратузилманинг етишмаслиги.

Кадрлар малакасининг паст даражада бўлиши.

Ахборот хавфсизлиги ва ҳуқуқий базанинг тўлиқ ривожланмаганлиги.

Истиқболлар:

Хизмат кўрсатиш соҳасини диверсификация қилиш.

Электрон ҳукумат ва IT-паркларнинг кенгайиши.

Ташқи инвестицияларни жалб этиш орқали рақамли хизматлар бозорини кенгайтириш.

5. Хулоса ва таклифлар

Рақамли иқтисодиётга ўтиш хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш учун янги имкониятлар очмоқда. Бу соҳани ривожлантириш рақамли технологияларни жорий этиш, инфратузилмани такомиллаштириш, кадрлар малакасини ошириш ва ҳуқуқий базани мустаҳкамлашни талаб қилади.

Таклифлар:

Рақамли инфратузилмани модернизация қилиш учун давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигини ривожлантириш.

Ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни кучайтириш.

Хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантириш.

Рақамли таълим платформалари орқали кадрлар тайёрлаш.

Бу таклифларни амалга ошириш Ўзбекистонда хизмат кўрсатиш соҳасининг рақамли иқтисодиётга интеграцияси ва келажакдаги рақобатбардошлигини таъминлашга ёрдам беради.

REFERENCES

1. Холбутаева, Ш. А. (2016). Теоретико-методологический анализ консалтинга в современной экономической теории. *Молодой ученый*, (11), 1052-1054.
2. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
3. Amanovna, K. S., & Abduvaliyevna, K. S. (2021). Financial globalization as a factor of economic influence on the development of the global financial market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 422-428.

Dekabr, 2024-Yil

4. Холбутаева, Ш. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТИЗИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1612-1617.
5. Abduvalieva, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
6. Холбутаева, Ш. А. (2018). ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА. *Теория и практика современной науки*, (3 (33)), 324-329.
7. Холбутаева, Ш. А. (2018). РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Мировая наука*, (5 (14)), 408-413.
8. Холбутаева, Ш. А. (2018). РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Экономика и социум*, (5 (48)), 1263-1267.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH